

UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN
UNIGRAN - FILIAL ITÁ

**Facultad de Ciencias Empresariales y
Tecnología**
Ingeniería en Informática

**Proyecto de Investigación vinculado al
Proyecto de Extensión**

*Tema: Big Data, Estructura y Análisis de
Datos Masivos*

Disertante: Ing. Eusebio Ortellado

TRIMESTRE: PRIMERO

ITÁ – PARAGUAY

Año – 2024

Big Data: arquitectura, análisis, aplicaciones y desafíos en el contexto internacional y latinoamericano con énfasis en Paraguay (Revisión hasta 2024)

Big Data: Architecture, Analysis, Applications and Challenges in the International and Latin American Context with Emphasis on Paraguay (Review up to 2024)

Autor: Coordinación de Investigación, Extensión y Pasantía
Carrera: Ingeniería en Informática
Universidad Gran Asunción

Resumen

El Big Data se refiere a conjuntos de datos extremadamente grandes, heterogéneos y de rápido crecimiento, caracterizados por las “3 V” (volumen, velocidad y variedad) (Google Cloud, 2022; Foro Consultivo Científico y Tecnológico [INCyTU], 2016), los cuales requieren arquitecturas y tecnologías especializadas para su gestión y análisis. Su tratamiento se estructura en dos procesos fundamentales: la gestión de datos (adquisición, almacenamiento, preparación y recuperación) y el análisis de datos (técnicas orientadas a la extracción de conocimiento útil para la toma de decisiones) (Hernández-Leal et al., 2017). El presente estudio corresponde a una revisión bibliográfica realizada mediante la consulta de bases de datos académicas como Scopus, Web of Science, SciELO, Redalyc, Google Scholar y repositorios institucionales (UNA, UCA), utilizando palabras clave en español e inglés relacionadas con Big Data hasta el año 2024 (Miñán et al., 2024). Se incluyeron artículos científicos, tesis y reportes técnicos revisados por pares, excluyendo literatura comercial o no académica. Los resultados evidencian que, a nivel internacional, existe una amplia producción científica sobre arquitecturas de Big Data, incluyendo capas de ingesta, almacenamiento y procesamiento, así como herramientas tecnológicas como Hadoop, Spark, bases NoSQL y data lakes (IBM, s. f.). En contraste, en Paraguay la producción científica es limitada. Estudios como el de Chung et al. (2022) muestran beneficios en la adopción del Big Data en empresas locales, aunque señalan como principal limitación la falta de capacitación especializada. En el sector público, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS, 2023) implementó el sistema VigiCanPy, representando un avance inicial en la aplicación de Big Data en salud pública. Entre los principales desafíos identificados se encuentran la privacidad de los datos, la gobernanza institucional, la calidad de la información, la escalabilidad de los sistemas y los costos de implementación. Asimismo, aunque los data lakes permiten mayor flexibilidad y reducción de costos, presentan dificultades en la gestión y control de datos (IBM, s. f.). Las tendencias actuales incluyen inteligencia artificial explicable (XAI), Edge Computing, DataOps y servicios de datos en la nube (The Bridge, 2024). Finalmente, se identifican brechas importantes de investigación en el contexto local, especialmente la falta de estudios comparativos y la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y las capacidades humanas en Paraguay y la región (Scheid, 2021).

Palabras clave: Big Data, Paraguay, 3 V, arquitectura de datos, análisis de datos, revisión bibliográfica.

Abstract

Big Data refers to extremely large, heterogeneous, and rapidly growing datasets characterized by the “3 Vs” (volume, velocity, and variety) (Google Cloud, 2022; Scientific and Technological Advisory Forum [INCYTU], 2016), which require specialized architectures and technologies for their management and analysis. Its processing is structured into two main stages: data management (acquisition, storage, preparation, and retrieval) and data analysis (techniques aimed at extracting valuable knowledge for decision-making purposes) (Hernández-Leal et al., 2017). This study is a literature review conducted using academic databases such as Scopus, Web of Science, SciELO, Redalyc, Google Scholar, and institutional repositories (UNA, UCA), employing Spanish and English keywords related to Big Data up to the year 2024 (Miñán et al., 2024). Peer-reviewed scientific articles, theses, and technical reports were included, while commercial and non-academic sources were excluded. The findings indicate that, at an international level, there is extensive scientific production on Big Data architectures, including data ingestion, storage, and processing layers, as well as technologies such as Hadoop, Spark, NoSQL databases, and data lakes (IBM, n.d.). In contrast, scientific production in Paraguay remains limited. Studies such as Chung et al. (2022) report benefits from Big Data adoption in local companies, although a lack of specialized training is identified as a major limitation. In the public sector, the Ministry of Public Health and Social Welfare (MSPBS, 2023) implemented the VigiCanPy system, representing an initial step toward Big Data application in public health. Key challenges include data privacy, institutional governance, data quality, system scalability, and implementation costs. Although data lakes provide flexibility and cost reduction, they also present governance and data management challenges (IBM, n.d.). Current trends include Explainable Artificial Intelligence (XAI), Edge Computing, DataOps, and cloud-based data services (The Bridge, 2024). Finally, significant research gaps are identified in the local context, particularly the lack of comparative studies and the need to strengthen technological infrastructure and human capacity in Paraguay and the region (Scheid, 2021).

Keywords: Big Data, Paraguay, 3 Vs, data architecture, data analytics, literature review.

Introducción

El término Big Data describe conjuntos extremadamente grandes y diversos de datos, caracterizados por su elevado volumen, velocidad de generación y variedad de formatos, lo cual supera la capacidad de los sistemas tradicionales de gestión de datos para su almacenamiento, procesamiento y análisis (Google Cloud, 2022). En español, estos se conocen como «datos masivos» o «macrodatos» (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2016). El concepto fue inicialmente estructurado a partir de las “3 V” (volumen, velocidad y variedad), propuesta ampliamente difundida por Gartner, y posteriormente ampliada con dimensiones adicionales como veracidad y valor (Google Cloud, 2022). El crecimiento exponencial de datos digitales provenientes de redes sociales, dispositivos IoT, sensores y plataformas digitales ha impulsado el desarrollo de tecnologías avanzadas de análisis, incluyendo minería de datos, aprendizaje automático y analítica predictiva. Estas herramientas permiten la extracción de conocimiento útil para la toma de decisiones en sectores como salud, finanzas, educación, gobierno y ciencia de datos.

En el contexto de Paraguay y América Latina, el interés por Big Data ha aumentado progresivamente; sin embargo, la producción científica y la implementación tecnológica aún son limitadas. Diversos autores señalan que, pese a los beneficios potenciales, existen importantes desafíos relacionados con la privacidad de los datos, la gobernanza de la información y la brecha digital (Rodríguez et al., 2017). Asimismo, se ha evidenciado que sectores clave como la educación aún presentan un rezago significativo en la incorporación de estas tecnologías, manteniendo prácticas tradicionales frente a la transformación digital (Scheid, 2021).

En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica exhaustiva sobre la estructura, análisis y aplicaciones del Big Data, integrando evidencia científica internacional y regional hasta el año 2024. Se analizan definiciones, arquitecturas tecnológicas, técnicas de procesamiento, casos de uso, desafíos actuales y brechas de investigación, con especial énfasis en el contexto latinoamericano y paraguayo.

Metodología de Búsqueda

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque de revisión bibliográfica sistemática, siguiendo principios metodológicos similares a los propuestos por PRISMA (Miñán et al., 2024). Este enfoque permitió organizar, seleccionar y analizar la literatura científica relevante sobre Big Data de manera estructurada y reproducible.

Se realizó la búsqueda de información en diversas bases de datos académicas internacionales y regionales, entre ellas Scopus, Web of Science, SciELO, Redalyc, Google Scholar, así como repositorios institucionales de universidades paraguayas como la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Universidad Católica (UCA). Adicionalmente, se consultaron informes de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las palabras clave utilizadas en la búsqueda incluyeron términos en español e inglés, tales como: “Big Data”, “datos masivos”, “data lake”, “Big Data analytics”, “ETL”, “stream processing”, “NoSQL”, “almacenamiento masivo” y “arquitectura Big Data”.

Los criterios de inclusión consideraron publicaciones científicas revisadas por pares, artículos de revisión, tesis de posgrado e informes técnicos publicados hasta el año 2024, priorizando aquellos de acceso completo y relevancia directa con la temática.

Se excluyeron fuentes comerciales, documentos sin respaldo académico y publicaciones anteriores al año 2000.

El proceso de selección inicial identificó un número elevado de registros, los cuales fueron depurados mediante eliminación de duplicados y evaluación de pertinencia temática. Finalmente, se seleccionaron estudios enfocados en definiciones, arquitecturas, aplicaciones tecnológicas y casos de estudio en América Latina y Paraguay.

Para el análisis de la información, se elaboró una matriz de extracción de datos que incluyó variables como autor, año, país, objetivo del estudio, metodología utilizada, principales hallazgos y limitaciones. Este procedimiento permitió una síntesis estructurada de la evidencia disponible.

Resultados de la revisión

Definiciones y características del Big Data

El Big Data carece de una única definición universal; sin embargo, puede sintetizarse como el conjunto de datos de gran volumen, alta velocidad de generación y gran variedad de formatos que requieren tecnologías avanzadas para su procesamiento y análisis (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2016). Estas características son conocidas como las “3 V”: volumen, velocidad y variedad, a las cuales se han incorporado posteriormente dimensiones como veracidad y valor (Google Cloud, 2022).

El Big Data incluye datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, cuya magnitud y complejidad hacen imposible su tratamiento mediante sistemas tradicionales de bases de datos (Google Cloud, 2022). Su valor no radica únicamente en la acumulación de datos, sino en su transformación en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Hernández-Leal et al. (2017) destacan que el Big Data solo adquiere relevancia cuando los datos son analizados adecuadamente para generar conocimiento aplicable. En este sentido, diferencian dos procesos fundamentales: la gestión de datos (adquisición, almacenamiento, preparación y recuperación) y el análisis de datos (técnicas para la extracción de conocimiento).

Arquitecturas y componentes tecnológicos del Big Data

Las arquitecturas de Big Data se organizan generalmente en capas funcionales que permiten el flujo, almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de información.

En primer lugar, se encuentran las fuentes de datos, que incluyen bases transaccionales, redes sociales, sensores IoT y registros digitales. Posteriormente, se realiza la ingesta de datos mediante procesos ETL (extracción, transformación y carga) o ELT, que permiten la integración de información en sistemas analíticos (IBM Cloud Education Team, s.f.).

En cuanto al almacenamiento, se emplean diversas tecnologías como data warehouses, data lakes y bases de datos NoSQL. Los data warehouses integran datos estructurados bajo esquemas definidos, mientras que los data lakes almacenan datos en su formato original, permitiendo mayor flexibilidad (IBM Cloud Education Team, s.f.). Por su parte, los lakehouses combinan características de ambos modelos, facilitando almacenamiento flexible con capacidades analíticas optimizadas.

En el procesamiento, destacan tecnologías distribuidas como Hadoop y Apache Spark. Hadoop permite el procesamiento masivo de datos mediante el sistema HDFS y el modelo MapReduce, siendo altamente escalable y tolerante a fallos (IBM Cloud Education Team, s.f.). Por otro lado, Spark se caracteriza por su procesamiento en memoria, lo que le otorga mayor velocidad en comparación con Hadoop en determinadas cargas de trabajo.

Asimismo, el ecosistema Big Data incluye bases de datos NoSQL como MongoDB, Cassandra y Redis, diseñadas para manejar datos no estructurados y escalabilidad horizontal. Estas tecnologías permiten una mayor flexibilidad en entornos dinámicos y distribuidos.

Técnicas de análisis de datos

Las técnicas de análisis en Big Data incluyen procesos tradicionales como ETL, así como enfoques modernos como ELT, que aprovechan la capacidad de los data lakes para almacenar datos sin transformación previa (IBM Cloud Education Team, s.f.).

El procesamiento por lotes (batch processing) fue inicialmente implementado mediante Hadoop MapReduce, mientras que actualmente se emplean herramientas más avanzadas como Apache Spark y Apache Flink, que permiten el procesamiento en tiempo real o streaming.

En el ámbito de la inteligencia artificial, el Big Data se integra con algoritmos de aprendizaje automático para realizar análisis predictivos y prescriptivos. Herramientas como Spark MLlib permiten implementar modelos de regresión, clasificación y clustering a gran escala.

Además, el uso de técnicas de inteligencia artificial explicable (XAI) ha cobrado relevancia, ya que permite interpretar los resultados de modelos complejos, mejorando la transparencia en la toma de decisiones (The Bridge, 2024).

Casos de uso en Paraguay y América Latina

En Paraguay, la adopción del Big Data aún se encuentra en una fase inicial. Chung et al. (2022) analizaron dos empresas locales, una del sector financiero y otra del sector industrial, identificando que el uso de Big Data mejora la rapidez en la toma de decisiones y la rentabilidad organizacional, aunque se evidencia como principal limitación la falta de capacitación continua del personal.

En el sector público, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS, 2023) implementó el sistema VigiCanPy, orientado a la vigilancia digital del cáncer. Este sistema integra datos de distintas instituciones de salud, facilitando el análisis epidemiológico y la toma de decisiones basadas en evidencia.

A nivel regional, el Banco Interamericano de Desarrollo (Rodríguez et al., 2017) destaca el potencial del Big Data para políticas públicas en áreas como transporte, educación y medio ambiente. Sin embargo, señala la necesidad de fortalecer capacidades institucionales y técnicas para su implementación efectiva.

Desafíos y limitaciones

Entre los principales desafíos del Big Data se encuentran la privacidad de los datos, la gobernanza de la información, la calidad de los datos y la escalabilidad de los sistemas (IBM Cloud Education Team, s.f.).

Uno de los problemas más relevantes es la gestión de data lakes sin estructuras adecuadas, lo que puede generar repositorios desorganizados conocidos como “data swamps”. Asimismo, la ausencia de políticas de metadatos dificulta la trazabilidad y el control de la información.

Otro desafío importante es el costo computacional asociado al procesamiento de grandes volúmenes de datos, especialmente en arquitecturas basadas en procesamiento en memoria.

Finalmente, la falta de formación especializada en ciencia de datos en países en desarrollo, como Paraguay, representa una barrera significativa para la adopción sostenible de estas tecnologías (Scheid, 2021).

Tendencias actuales

Las tendencias actuales en Big Data incluyen el desarrollo de inteligencia artificial explicable (XAI), Edge Computing, DataOps y arquitecturas de Data Fabric (The Bridge, 2024).

El Edge Computing permite procesar datos cerca de su origen, reduciendo la latencia y mejorando la eficiencia en sistemas IoT. Por su parte, DataOps busca optimizar los flujos de datos mediante automatización y prácticas similares a DevOps.

Asimismo, el modelo de Data-as-a-Service facilita el acceso a datos bajo demanda, promoviendo la democratización de la información en distintos sectores.

Discusión

Los hallazgos de esta revisión evidencian que el campo del Big Data presenta un alto nivel de desarrollo teórico y tecnológico a nivel internacional, con una base sólida de arquitecturas, herramientas y metodologías consolidadas como Hadoop, Spark, NoSQL y los modelos de almacenamiento tipo data warehouse, data lake y lakehouse (IBM Cloud Education Team, s.f.; Google Cloud, 2022). Estas tecnologías han permitido la evolución del análisis de datos hacia entornos distribuidos, escalables y orientados a la toma de decisiones en tiempo real.

En contraste, en Paraguay la producción científica y la implementación del Big Data aún se encuentran en etapas iniciales. Los estudios identificados son limitados y principalmente de tipo exploratorio o de caso, como el trabajo de Chung et al. (2022), que evidencia beneficios en la adopción del Big Data en empresas locales, aunque también destaca la falta de capacidades técnicas como una barrera estructural.

De manera similar, la implementación en el sector público, representada por el sistema VigiCanPy del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS, 2023), constituye un avance significativo, pero aún aislado dentro de una estrategia nacional integral de datos.

A nivel regional, el Banco Interamericano de Desarrollo (Rodríguez et al., 2017) destaca que América Latina enfrenta desafíos comunes relacionados con la gobernanza de datos, la falta de infraestructura tecnológica y la escasa articulación institucional. Estos factores limitan la capacidad de los países para transformar grandes volúmenes de datos en conocimiento útil para políticas públicas.

Asimismo, se observa una brecha metodológica entre la literatura internacional y la producción regional. Mientras que a nivel global predominan estudios sistemáticos y modelos avanzados de analítica, en Paraguay y parte de América Latina predominan estudios descriptivos o exploratorios, lo que limita la consolidación de evidencia científica robusta.

Otro aspecto relevante es la convergencia entre Big Data e inteligencia artificial. Las tendencias actuales como la inteligencia artificial explicable (XAI), DataOps y Edge Computing reflejan una evolución hacia sistemas más automatizados, transparentes y descentralizados (The Bridge, 2024). Sin embargo, la adopción de estas tecnologías en contextos locales aún es incipiente.

En este sentido, la principal brecha identificada no es únicamente tecnológica, sino también educativa e institucional, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la formación en ciencia de datos y la creación de políticas públicas orientadas a la gestión estratégica de la información.

Conclusión

El Big Data representa una de las transformaciones tecnológicas más significativas de la era digital, al permitir el análisis de grandes volúmenes de datos para la generación de conocimiento útil en diversos sectores. Su desarrollo ha sido impulsado por avances en infraestructura computacional, almacenamiento distribuido y técnicas de análisis avanzado.

La revisión realizada permite concluir que, a nivel internacional, el Big Data cuenta con un ecosistema tecnológico maduro y ampliamente documentado, mientras que en Paraguay y gran parte de América Latina su implementación aún es limitada y fragmentada.

Se identifican avances importantes en sectores específicos como la salud pública, pero aún persisten debilidades estructurales relacionadas con la falta de personal capacitado, la ausencia de políticas de gobernanza de datos y la limitada infraestructura tecnológica.

Asimismo, se evidencia la necesidad de fortalecer la investigación científica en el área, promoviendo estudios empíricos que permitan medir el impacto real del Big Data en el desarrollo económico y social del país.

Finalmente, se concluye que el aprovechamiento efectivo del Big Data en Paraguay requiere una articulación entre academia, sector público y privado, junto con inversiones estratégicas en formación, infraestructura y regulación de datos.

Referencias

- Chung, K. K. K., Moreno, J. A. M., & Domínguez-Méndez, F. N. (2022). Uso del Big Data en Paraguay: Caso de dos empresas del sector financiero y del industrial. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(4), 565–577.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2604
- Foro Consultivo Científico y Tecnológico. (2016). *Los datos masivos (Big Data)*. INCyTU.
https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_16-001.pdf
- Google Cloud. (2022). *¿Qué es Big Data? Volumen, velocidad y variedad explicados*.
<https://cloud.google.com/learn/what-is-big-data?hl=es>

- Hernández-Leal, P., Duque-Méndez, J., & Moreno-Cadavid, J. (2017). Big Data: Una exploración de investigaciones, tecnologías y casos de aplicación. *TecnoLógicas*, 20, 305–330. <https://doi.org/10.18273/revtec.v20n40-2017009>
- IBM Cloud Education Team. (s.f.). Hadoop vs. Spark: *¿Cuál es la diferencia?* IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/insights/hadoop-vs-spark>
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. (2023). *Sistema digital VigiCanPy para la vigilancia del cáncer*. <https://saluddigital.com>
- Miñán Olivos, G. S., Moreno Ramos, J. A., Fernández Cruz, X. D., & Balois Bonifacio, A. E. (2024). Utilización de Big Data en la educación superior: Una revisión sistemática de la literatura entre 2019–2023. *RISTI Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, Extra 66*, 202–215.
- Rodríguez, P., Palomino, N., & Mondaca, J. (2017). *El uso de datos masivos y sus técnicas analíticas para el diseño e implementación de políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe* (Documento de discusión IDB-DP-514). Banco Interamericano de Desarrollo.
- Scheid, S. (2021, 19 junio). Paraguay queda rezagado en la educación: “En la era de Big Data, seguimos con tiza y papel”. *Otras Voces en Educación*. <https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/380478>
- The Bridge. (2024). *Big Data tendencias 2024: Mantente al día*. <https://thebridge.tech/blog/big-data-tendencias/>